

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Актуальные социально-экономические вызовы, стоящие перед системой высшего технического образования

Инамов Одил Толибович

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: Современные реалии ставят перед системой высшего технического образования серьезные вызовы. Одним из ключевых является несоответствие между ожиданиями работодателей и фактическими компетенциями выпускников технических вузов. Эта проблема усугубляется трудностями трудоустройства и адаптации молодых специалистов на рабочем месте. Кроме того, стремительное развитие технологий требует постоянного обновления знаний и навыков выпускников, чтобы они оставались конкурентоспособными на рынке труда. Решение этих социально-экономических проблем имеет важное значение для обеспечения качественной подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, способных отвечать на вызовы времени.

Ключевые слова: высшее техническое образование, трудоустройство выпускников, подготовка специалистов, адаптация молодых специалистов, обновление знаний и навыков, технологические изменения

Current socio-economic challenges facing the system of higher technical education

Inamov Odil Tolibovich

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi

Abstract: Modern realities pose serious challenges to the system of higher technical education. One of the key ones is the discrepancy between employers' expectations and the actual competencies of technical university graduates. This problem is aggravated by the difficulties of finding employment and adapting young professionals to the workplace. In addition, the rapid development of technology requires constant updating of the knowledge and skills of graduates so that they remain competitive in the labor market. Solving these socio-economic problems is important to ensure high-quality training of highly qualified engineering personnel capable of meeting the challenges of the time.

Key words: higher technical education, employment of graduates, training of specialists, adaptation of young specialists, updating of knowledge and skills, technological changes

Введение. Система высшего технического образования сегодня сталкивается с рядом серьезных социально-экономических вызовов, которые требуют комплексного решения. Одна из ключевых проблем заключается в несоответствии между спросом на специалистов со стороны работодателей и предложением выпускников технических вузов. Многие крупные компании и организации, особенно в высокотехнологичных отраслях, сообщают о нехватке квалифицированных инженерных кадров, необходимых для реализации их производственных и инновационных планов. В то же время, существует значительное количество молодых специалистов, закончивших технические университеты и институты, которые испытывают трудности с трудоустройством по полученной специальности.

Данная проблема усугубляется неготовностью многих выпускников к эффективной профессиональной адаптации на рабочем месте. Несмотря на полученные теоретические знания, молодые специалисты зачастую сталкиваются с дефицитом практических навыков, необходимых для решения реальных производственных задач. Кроме того, они нередко испытывают трудности с интеграцией в корпоративную культуру, выстраиванием взаимоотношений с коллегами и руководством. Все это приводит к высокой текучести кадров среди молодых специалистов, которые стремятся сменить сферу деятельности или уйти из профессии.

Еще одна острая проблема заключается в необходимости непрерывного обновления знаний и навыков выпускников технических вузов в условиях быстро меняющихся технологий. Темпы технологического развития в современном мире беспрецедентны. То, что еще вчера считалось передовым, сегодня может восприниматься как устаревшее. Это ставит перед системой высшего технического образования задачу обеспечения выпускников не только фундаментальными инженерными знаниями, но и гибкими навыками, позволяющими им быстро адаптироваться к изменениям, осваивать новые технологии и методики. В противном случае, выпускники рискуют оказаться невостребованными на рынке труда, что усугубит проблему их трудоустройства.

Решение обозначенных проблем имеет важнейшее значение для обеспечения технологического развития страны и укрепления ее конкурентоспособности в глобальной экономике. Система высшего технического образования должна стать гибкой, ориентированной на потребности работодателей и способной обеспечивать

высококвалифицированными инженерными кадрами ключевые отрасли промышленности.

Методы исследование. Для решения актуальных социально-экономических вызовов, стоящих перед системой высшего технического образования, предпринимается ряд методических и организационных подходов.

Одним из ключевых направлений является усиление взаимодействия между техническими вузами и работодателями. Многие учебные заведения активно налаживают партнерские отношения с ведущими компаниями и предприятиями, чтобы обеспечить более тесную интеграцию образовательных программ с реальными потребностями рынка труда. Это достигается за счет привлечения представителей работодателей к разработке учебных планов, проведению совместных научно-исследовательских проектов, организации производственных практик и стажировок для студентов.

Кроме того, технические вузы внедряют целевую подготовку специалистов по заказам конкретных предприятий. В рамках этого подхода студенты отбираются работодателями уже на стадии поступления и в дальнейшем обучаются с учетом специфики деятельности заказчика, получая гарантированное трудоустройство после выпуска. Данная практика позволяет сократить разрыв между спросом и предложением на рынке инженерных кадров.

Для решения проблемы профессиональной адаптации молодых специалистов активно применяются формы практико-ориентированного обучения. Наряду с традиционными лекциями и семинарами, в учебные программы внедряются различные проектные и проблемно-ориентированные методики, такие как case-study, деловые игры, хакатоны. Это дает возможность студентам развивать не только профессиональные, но и надпрофессиональные компетенции, необходимые для успешной карьеры.

Немаловажную роль играет и развитие системы непрерывного образования. Многие технические вузы организуют программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для выпускников, позволяющие им поддерживать свои знания и навыки на актуальном уровне. Кроме того, активно внедряются онлайн-курсы и модульные образовательные форматы, которые обеспечивают гибкость и доступность обучения на протяжении всей профессиональной карьеры.

Таким образом, технические вузы применяют целый комплекс методов, направленных на обеспечение соответствия между требованиями рынка труда и качеством подготовки выпускников, а также на поддержание их квалификации на высоком уровне.

Рекомендации. Для более эффективного решения актуальных социально-экономических вызовов, стоящих перед системой высшего технического образования, можно предложить следующие рекомендации.

Во-первых, необходимо усилить взаимодействие между техническими вузами и работодателями на системной основе. Это подразумевает не только разовые консультации и совместные проекты, но и выстраивание долгосрочного партнерства, в рамках которого будет обеспечена регулярная актуализация образовательных программ в соответствии с потребностями рынка труда. Важно, чтобы представители бизнеса были вовлечены во все этапы проектирования и реализации учебных планов - от определения необходимых компетенций до оценки качества подготовки выпускников. Кроме того, следует расширить практику целевой подготовки специалистов по заказам конкретных предприятий, гарантирующую последующее трудоустройство.

Во-вторых, необходимо уделять больше внимания формированию у студентов не только профессиональных, но и надпрофессиональных компетенций, ориентированных на успешную адаптацию и карьерный рост в быстро меняющихся условиях. Для этого следует активнее внедрять практико-ориентированные методы обучения, такие как проектная деятельность, case-study, деловые игры, хакатоны. Это позволит выпускникам не только получить глубокие теоретические знания, но и сформировать ключевые надпрофессиональные навыки, включая критическое мышление, креативность, коммуникативные и лидерские качества.

В-третьих, необходимо развивать системы непрерывного образования и повышения квалификации специалистов на протяжении всей их профессиональной карьеры. Помимо традиционных программ повышения квалификации, важно внедрять гибкие и доступные форматы обучения, такие как онлайн-курсы и модульные образовательные программы. Это позволит выпускникам технических вузов оперативно адаптироваться к изменениям в профессиональной сфере и постоянно поддерживать свои знания и навыки на актуальном уровне.

Особое внимание также следует уделить развитию предпринимательских компетенций студентов технических специальностей. В условиях быстроменяющегося рынка труда и необходимости непрерывного обновления знаний, способность к самозанятости и созданию собственного бизнеса становится все более востребованной. Поэтому в учебные программы следует интегрировать курсы по основам предпринимательства, управления проектами, коммерциализации инноваций.

Кроме того, немаловажным направлением является совершенствование системы трудоустройства и карьерного сопровождения выпускников технических вузов. Следует активнее развивать карьерные центры, организовывать ярмарки вакансий и биржи труда, налаживать тесное взаимодействие с региональными службами занятости. Это позволит более эффективно содействовать профессиональной адаптации молодых специалистов.

Заключение. Таким образом, для решения актуальных социально-экономических вызовов, стоящих перед системой высшего технического образования, требуется комплексный подход, включающий усиление взаимодействия с работодателями, внедрение практико-ориентированных методов обучения, развитие систем непрерывного образования и карьерного сопровождения выпускников. Реализация данных рекомендаций позволит обеспечить более тесное соответствие между спросом на инженерные кадры и предложением со стороны технических вузов, а также повысить уровень профессиональной адаптации и конкурентоспособности молодых специалистов в условиях быстроменяющейся экономики.

Литература

1. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg 'ulotlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 64-67.
2. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
3. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
4. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In *Современные технологии в нефтегазовом деле-2018* (pp. 310-313).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

5. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In E Conference Zone (pp. 319-322).
6. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 129-132.
7. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 322-325.
8. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhleri va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
9. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
10. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
11. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.
12. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
13. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
14. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. Scientific Impulse, 2(19), 228-230.
15. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
16. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o 'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
17. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
18. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
19. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>

20. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
21. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksa taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
22. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
23. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
24. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. Gospodarka i Innowacje., 22, 242-245.
25. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). O 'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o 'quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
26. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
27. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.
28. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.
29. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
30. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
31. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o 'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 223-227.
32. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
33. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
34. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.

35. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
36. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
37. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o'rtta maktab o'quvchilari o'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 29-33.
38. Muxammadali o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. *Научный Фокус*, 1(8), 324-327.
39. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.